

GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS E EFLUENTES NA SUINOCULTURA

SUSTAINABLE WASTE AND EFFLUENT MANAGEMENT IN PIG FARMING

Larissa Oliveira Ramalho¹, Francisco Rafael Martins Soto².

¹(Ciências Biológicas, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo, Brasil); ²(Gestão Ambiental, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo, Brasil).

DOI: 10.5281/zenodo.10810775

Resumo

A suinocultura é uma atividade econômica essencial no panorama mundial, por promover milhares de empregos e oferecer a um custo menor carne de alto valor nutricional quando comparada com a bovina. Entretanto pode ser uma atividade potencialmente danosa ao meio ambiente dependendo da gestão da produção empregada, causando danos à atmosfera ao liberar gases efeito estufa, resíduos e efluentes não tratados adequadamente que contaminam o solo e os corpos receptores. O gerenciamento correto e sustentável dos resíduos e efluentes da suinocultura pode reverter esse potencial poluidor em uma economia circular vigorosa, na qual tratamentos como compostagem, biodigestores, sistema SISTRATRES (Sistema de Tratamento de Efluentes da Suinocultura) e produção de bioenergia conseguem minimizar os impactos dos dejetos e gerarem produtos de valor agregado a partir destes resíduos e efluentes. Esses produtos podem beneficiar o produtor economicamente ao permitir a exploração do biogás, que reverte em bioenergia e biofertilizantes que podem ser reinseridos na produção ou se tornar mais um produto para venda. Assim, ao empregar tecnologias na gestão sustentável de resíduos e efluentes, a suinocultura pode continuar altamente produtiva e coexistir com as normas ambientais vigentes. A metodologia aplicada foi de pesquisa e análise bibliográfica. A suinocultura pode ser uma atividade danosa. Entretanto com práticas sustentáveis e a gestão correta dos resíduos e efluentes pode tornar sustentável a produção de proteína de alto valor nutricional.

Palavras-Chave: Sustentável, Bioenergia, Impactos, Biodigestores, Tecnologias.

Abstract

A Pig farming is an essential economic activity on the world stage, as it provides thousands of jobs and offers high nutritional value meat at a lower cost than beef. However, it can be a potentially environmentally damaging activity depending on the production management employed, causing damage to the atmosphere by releasing greenhouse gases, waste and untreated effluents that contaminate the soil and receiving bodies. Correct and sustainable management of pig farming waste and effluents can reverse this polluting potential into a vigorous circular economy, in which treatments such as composting, biodigesters, the SISTRATRES system (Pig Farm Effluent Treatment System) and bioenergy production can minimize the impacts of waste and generate value-added products from this waste and effluents. These products can benefit the producer economically by allowing the exploitation

of biogas, which turns into bioenergy and biofertilizers that can be reused in production or become another product for sale. By using sustainable waste and effluent management technologies, pig farming can remain highly productive and coexist with current environmental standards. The methodology applied was bibliographical research and analysis. Pig farming can be a harmful activity. However, sustainable practices and the correct management of waste and effluents can make the production of protein with high nutritional value sustainable.

Keywords: Sustainable, Bioenergy, Impacts, Biodigesters, Technologies.

1 INTRODUÇÃO

A suinocultura é uma atividade econômica essencial no panorama mundial, por promover milhares de empregos e oferecer a um custo menor carne de alta valor nutricional quando comparada com a bovina. Entretanto pode ser uma atividade potencialmente danosa ao meio ambiente dependendo da gestão da produção empregada, causando danos à atmosfera ao liberar gases efeito estufa, resíduos e efluentes não tratados adequadamente que contaminam o solo e os corpos receptores.

O gerenciamento correto e sustentável dos resíduos e efluentes da suinocultura pode reverter esse potencial poluidor em uma economia circular vigorosa, na qual tratamentos como compostagem, biodigestores, sistema SISTRATRES e produção de bioenergia conseguem minimizar os impactos dos dejetos e gerarem produtos de valor agregado a partir destes resíduos e efluentes. Esses produtos podem beneficiar o produtor economicamente ao permitir a exploração do biogás, que reverte em bioenergia e biofertilizantes que podem ser reinseridos na produção ou se tornar mais um produto para venda. Assim, ao empregar tecnologias na gestão sustentável de resíduos e efluentes, a suinocultura pode continuar altamente produtiva e coexistir com as normas ambientais vigentes.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A suinocultura apresenta importante papel social e econômico na sociedade, que ocupa o segundo lugar no *ranking* das carnes mais produzidas e consumidas no mundo. A China é o maior produtor de carne suína que detém 43,87% da produção mundial, o que gera impacto positivo na economia ao criar novas demandas de mercado (IBGE, 2023).

O Brasil é o quarto maior produtor e exportador de carne suína, estando atrás de China, União Europeia e Estados Unidos. A suinocultura é uma grande provedora de impostos para o governo federal brasileiro. Em 2021 foram US \$6,9 bilhões de dólares em impostos agregados arrecadados pela indústria produtora de carne suína no país, com aumento de

empregos totalizando 156 mil empregos diretos em 2021 e indiretos passaram de 923 mil para 1,14 milhão (ABCS, 2023).

A suinocultura desempenha um papel importante na economia brasileira, sendo responsável por gerar crescimento nacional uma vez que se encontra uma crescente demanda relacionada ao fornecimento de proteína com alto valor nutricional, atividade rentável que gera emprego e seus resíduos e efluentes podem gerar produtos de valor agregado, assim potencializando a ascensão desse mercado (Fatobene, 2021).

Em escala nacional, a região sul brasileira detém os maiores percentuais de produção e exportação de carne suína. O principal comprador é a China, que recebe 37,5% da produção nacional, o que representou 171.870 toneladas. A produção em 2020 chegou a 4,2 milhões de toneladas, com o consumo per capita de 18 kg por ano, sendo uma opção popular em diversas regiões do Brasil (ABCS,2023).

De acordo com dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Brasil consome 77,5% da produção local de suínos. O consumo anual per capita de carne suína no Brasil aumentou quase 20%, impulsionado pela maior oferta de cortes nobres no mercado nacional. Uma crise no cenário asiático, epidemia de peste suína africana, entre 2018 e 2019 abriu espaço para exportação da carne suína brasileira, que ultrapassou um milhão de toneladas exportadas para o mundo (ABCS,2023).

Os impactos ambientais da atividade suinícola são evidentes na atmosfera, com a geração de gases efeito estufa (GEE), contaminação do solo e alta necessidade de recursos hídricos, assim podendo ser uma atividade potencialmente poluidora. A busca pela maior produção e a criação intensiva contribuem para o aumento da produção de efluentes e de resíduos, que se manejados de forma errônea podem causar diversos desequilíbrios ambientais, sanitários, econômicos e sociais (Farenzini, 2018).

Os dejetos de suínos (DS) apresentam potencial poluidor devido à alta carga de matéria orgânica e a eventual presença de patógenos que apresentam riscos à saúde pública. A degradação não controlada destes DS, gera danos ao meio ambiente, por exemplo a proliferação de vetores de doenças, liberação de substâncias, como o metano (CH₄), gás carbônico (CO₂) e compostos nitrogenados (amônia, gases amônio, óxido nitroso e nitrogênio), que contribuem para a intensificação do efeito estufa (Costa, 2018).

Os DS são utilizados na adubação de lavouras, devido ao alto teor de matéria orgânica principalmente por meio da fertirrigação. Porém esta ação pode ser realizada de forma

inadequada, sem o devido tratamento desta matéria orgânica. Há risco de poluição ambiental em regiões de produção intensiva devido à infiltração do nitrogênio no solo nas suas formas deletérias ao meio ambiente e ao escoamento superficial do fósforo e o lançamento direto de DS nos corpos receptores. Este procedimento poderá levar a mortalidade de peixes e comprometimento do recurso hídrico por meio da eutrofização, resultando altas concentrações de matéria orgânica, nitrogênio amoniacal e de nitrito (Soto, 2019).

A gestão inadequada dos dejetos suínos *in natura*, principalmente na forma líquida, pode se tornar uma ameaça, o destino em locais inapropriados, a alimentação de outros animais, a incineração não controlada ou mesmo o uso de fossas sépticas, são práticas usualmente realizadas, que proporcionam um aumento dos riscos ambientais, transferindo o foco de poluição para o solo, a água ou o ar (Farenzin, 2018).

Um outro problema na atividade suinícola está relacionado a geração de resíduos de serviço de saúde animal (RSSA). A gestão incorreta dos RSSA ainda ocorre na produção animal de forma abrangente, impactando o meio ambiente (Soto, 2020). A sua produção ocorre em propriedades rurais de animais de produção como a bovinocultura, abrigos de cães abandonados administrados por organizações não-governamentais, em hospitais veterinários, e centros de controle de zoonoses. É composto por placentas, natimortos, cadáveres de animais de produção e insumos utilizados na medicina veterinária (Soto, 2020).

O gerenciamento correto dos RSSA pode mitigar impactos ambientais, sanitários e promover a economia circular. Porém no Estado de São Paulo, Brasil, foi analisado que 70,26% das granjas de suínos não praticavam ou desconheciam a gestão dos RSSA. Em sua composição pode conter patógenos, como frascos de antibióticos e de desinfetantes, quando segregados e descartados de maneira inadequada, podem gerar uma série de impactos negativos ao meio ambiente e criar ambientes favoráveis para a proliferação de vetores. A compostagem é um sistema que pode tratar os RSSA de origem orgânica como carcaças e placentas (Soto, 2020).

No estudo de Farenzin *et al*, (2020) foi observada a implantação do gerenciamento de RSSA em uma granja de suínos. No qual os RSSA foram segregados, pesados e divididos em material orgânico com destino para a compostagem, e o inorgânico passível de tratamento, foi submetido a tríplice lavagem e fervura. O percentual de RSSA tratados, ou seja, que geraram algum produto de valor agregado de compostos orgânicos foram de 96,59% do total gerado. E também se observou que os demais, podem ser classificados como

infectantes e passíveis de tratamento foram gerados em menor quantidade, e serem tratados quase que na sua totalidade na própria granja de forma simples e com baixo custo, para posteriormente serem reciclados como resíduos comuns. A correta segregação dos RSSA foi essencial para a eficiência do plano de gerenciamento que diminui os impactos ambientais da produção (Farenzin, 2020).

A gestão sustentável de resíduos e efluentes originários da suinocultura é determinante para diminuir de forma significativa os impactos ambientais desta atividade, usando tecnologias como compostagem, biodigestores, SISTRATES (Sistema de Tratamento de Efluentes da Suinocultura) e produção de bioenergia. A compostagem dos DS pode ser usada como uma saída mais sustentável no manejo desses resíduos ao gerar um composto que pode ser utilizado como adubo apresentando valor econômico agregado. Essa técnica oferece condições para se obter a rápida estabilização da matéria orgânica, promove a reciclagem do material inicial que retorna para o solo como fertilizante e elimina bactérias patogênicas. Sua viabilidade e eficiência do ponto de vista ambiental e sanitário dependerá do preparo do solo onde será realizado a compostagem que precisa ser impermeabilizado e conter cobertura do tipo telhado. Procedimentos fundamentais para evitar riscos de poluição como contaminação do solo, lençol freático e lixiviação (Soto, 2017).

Os biodigestores são equipamentos que oferecem ambientes propícios para o crescimento e manutenção de comunidades de micro-organismos anaeróbios. O uso dessa tecnologia para degradar os DS representa avanços sustentáveis, devido a possibilidade de utilizar o biogás, que consiste em um biocombustível, como gerador de energia térmica e elétrica e o biofertilizante, este, rico em matéria orgânica previamente estabilizada, livre de patógenos e que funciona como melhorador de estruturas do solo, podendo, assim, ser aplicado na agricultura. No panorama sanitário e ambiental evita a contaminação de rios e solos e a liberação de odores (Costa, 2018).

Biodigestores na produção de biogás que convertem matéria orgânica em potencial energético, foi implantado em uma granja comercial de suínos de ciclo completo localizada no município de Ibiúna- SP, em 2010, representado na figura 1. O projeto consistiu na construção de um biodigestor de 700 metros cúbicos associado a um conjunto motor gerador de 50 kva (Farenzin *et al.*, 2018).

Figura 1 – Biodigestores na granja Ouro Preto, Ibiúna, SP, Brasil.

Fonte: Dos autores

Permitiu também uma produção anual de cerca de 100 toneladas ao ano de adubo orgânico que foi comercializado junto a agricultores do município representado na figura 2. Estas receitas decorrentes da geração de bioenergia e adubo orgânico foram capazes de amortizar o investimento em cerca de nove anos (Farenzin *et al.*, 2018).

Figura 2 – Adubo orgânico proveniente de resíduos sólidos originários da atividade suinícola na granja Ouro Preto, Ibiúna, SP, Brasil.

Fonte: Dos autores

O SISTRATES é uma tecnologia que foi desenvolvida pela Embrapa Suínos e Aves e visa reduzir o impacto ambiental das águas residuárias da suinocultura pela remoção conjunta de carbono, nitrogênio e fósforo. Ocorre a separação física para remoção de sólidos grosseiros e partículas discretas seguida da biodigestão anaeróbia, remoção biológica de nitrogênio por nitrificação e desnitrificação, e precipitação química de fósforo. O processo permite obter um alto nível de tratabilidade das águas residuárias da suinocultura possibilitando o reuso nas instalações ou na agricultura, com redução do impacto ambiental, redução da área necessária para disposição e o lançamento em corpos receptores. Ademais, com esta tecnologia é possível maximizar a produção de biogás e de fósforo orgânico, fertilizante de alto valor agregado e empregabilidade na agricultura (Cândido, 2021).

Os DS quando são tratados de maneira correta podem apresentar potencial para geração de produtos de valor agregado a partir de resíduos sólidos, efluentes da própria suinocultura, adubo orgânico e água de reuso. O aumento da renda na atividade suinícola e a produção sustentável, contemplando assim o aspecto ambiental, sanitário, econômico e social seriam os frutos dessa prática. Esses produtos podem ser fósforo orgânico, a longo prazo, a possibilidade de geração de créditos de carbono, bioenergia e biofertilizantes (Farenzin, 2018).

A produção de carne suína quando associada a produtos de valor agregado possui melhor desenvolvimento econômico da propriedade, permitindo exploração econômica do biogás e do biofertilizante pelo suinocultor garantindo retorno financeiro. E contribui na promoção do produtor local junto a órgãos governamentais, clientes e fornecedores (Costa, 2018).

O suíno é um animal com alta capacidade e versatilidade de consumir resíduos da indústria de alimentos. Estes resíduos são transformados em coprodutos, ingredientes nobres para ração animal. Esta tecnologia permite o fornecimento de uma ração a custo reduzido e sustentável. O alimento que está impróprio para consumo humano (resíduo orgânico) permite a sincronia entre a suinocultura e a indústria de alimentos. Pela parte da indústria geradora de resíduos orgânicos destinados à alimentação animal é dado um destino nobre a este resíduo, sendo inicialmente transformado em coproduto e posteriormente em proteína animal. E pela suinocultura na redução do custo da alimentação e mais opções de ingredientes (Lima, 2016).

2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada no presente trabalho foi de revisão de literatura narrativa, com o objetivo de relatar e analisar o tema proposto observando a literatura atual.

3 CONCLUSÃO

A suinocultura pode ser uma atividade altamente poluidora e danosa ao meio ambiente. Porém com práticas sustentáveis e a gestão correta dos resíduos e efluentes ela pode se tornar sustentável na produção de proteína de alto valor nutricional a ponto de beneficiar o meio ambiente. A gestão ambiental eficiente com o auxílio de recursos tecnológicos pode ser capaz de transformar a suinocultura de uma atividade altamente poluidora em uma atividade sustentável, que gera produtos de valor agregado a partir do efluente e resíduos.

REFERÊNCIAS

ABCS – Associação Brasileira dos Criadores de suínos. Suinocultura dribla crise financeira e prova potencial da carne suína brasileira. Disponível em:

<http://www.abcs.org.br/informativo-abcs/2193-suinocultura-dribla-crise-financeira-e-prova-potencial-da-carne-suina-brasileira->. Acesso em: 15 de maio de 2023.

CÂNDIDO, Daniela. Partida e operação de um sistema de tratamento de efluentes da suinocultura em escala plena. **Dissertação de Mestrado** – UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL CAMPUS ERECHIM. São Paulo, 2021.

COSTA, Adriano Adelson; SOTO, Francisco Rafael Martins. Tratamento do dejetos de suíno por biodigestão anaeróbia. **Revista em Agronegócio e Meio Ambiente**, v. 11, n. 3, p. 801-823, 2018.

COSTA, Mayara Pereira Mendes et al. Parâmetros físico-químicos e microbiológicos de um sistema de compostagem de dejetos sólidos de suínos associado com resíduos de hortaliças. **Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais**, v. 10, n. 2, p. 45-52, 2019.

FAREZIN, Evelyne Cazarotto et al. Análise ambiental, sanitária e econômica de um sistema de tratamento de resíduos sólidos e efluentes em uma granja de suínos. **Veterinária e Zootecnia**, v. 25, n. 1, p. 164-172, 2018.

FAREZIN, Evelyne Cazarotto; SARUBBI, Juliana; SOTO, Francisco Rafael Martins. Gerenciamento de resíduos de serviço de saúde animal em uma granja de suínos: estudo de caso. **Scientia Vitae**, v. 11, n. 33, p. 1-7, 2020.

FATOBENE, Giovanni et al. Caracterização físico-química, microbiológica e poder calorífico de lodo originário de efluente suíno. **Revista em Agronegócios e Meio Ambiente**, v. 14, n. 3, 2021.

FATOBENE, Giovanni et al. Utilização da taboa (*typha domingensis*) e papiro (*cyperus papyrus*) em leitos cultivados com efluente suíno originário da biodigestão anaeróbia e decantação. **Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais**, v. 10, n. 2, p. 35-44, 2019.

IBGE. Maiores rebanhos de Suínos. 2017. Disponível em:

<<https://censoagro2017.ibge.gov.br/>

templates/censo_agro/resultadosagro/pecuaria.html?localidade=0&tema=75677>. Acesso em: 15 de maio de 2023.

LIMA, Laine Rodrigues et al. Análise Econômica de um Sistema de Gestão Compartilhada de Resíduos Sólidos Oriundos de uma Indústria de Alimentos. **Revista em Agronegócio e Meio Ambiente**, v. 9, n. 4, p. 917-933, 2016.

MACKENZIE, S. G. et al. Can the environmental impact of pig systems be reduced by utilising co-products as feed?. **Journal of cleaner production**, v. 115, p. 172–181, 2016.

MIELE, M., et al. "Impacto econômico de um sistema de tratamento dos efluentes de biodigestores." In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 40., 2011, Cuiabá. **Anais..Cuiabá: Sbea**, 2011. 1 CD-ROM. CONBEA., 2011.

SOTO, F. R. M.; BERNARDI, F.; CAMARGO, S. R. Avaliação econômica e ambiental de sistema de tratamento de dejetos e carcaças em uma granja comercial de suínos.

Veterinária e Zootecnia, v. 14, n. 2, p. 246-251, 2007.

SOTO, FR Martins et al. Eliminação de Escherichia coli de carcaças de leitões usando um sistema de compostagem na fazenda. **Registro Veterinário**, v. 166, n. 18, pág. 564-565, 2010.

SOTO, Francisco Rafael Martins; DE OLIVEIRA XAVIER, Caroline Alves; DA SILVA, Rosa Rodrigues. Contagem de coliformes no efluente suíno com a utilização do Bacillus subtilis. **Scientia**, v. 8, n. 25 de 2019.

SOTO, Francisco Rafael Martins et al. Parâmetros microbiológicos e físico químicos em um sistema de compostagem experimental de carcaças e dejetos sólidos de suínos. **Revista Agrogeoambiental**, v. 9, n. 3, 2017.

SOTO, Francisco Rafael Martins; FAREZIN, Evelyne Cazarotto; SARUBBI, Juliana. Gerenciamento de resíduos de serviço de saúde na medicina veterinária. B. APAMVET, p. 6-9, 2020.

SOUSA, Angelita Pereira Melo et al. Retorno de investimento de sistemas de tratamento de resíduos em granjas de suínos. **Ciência Animal Brasileira**, v. 21, 2020.